

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА.

Саттаров Умирзок Норменгович

Докторант Каршинского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11231357>

Аннотация: Инновационные процессы механизма управления регионом в условиях устойчивого развития, эффективность управления зависят от активной инвестиционной политики, эффективно и последовательно реализуемой государством, реформ в сфере частной собственности, внедрения передового зарубежного опыта и механизмов дальнейшей активизации инновационных процессов. и это актуальная научно-практическая проблема, требующая масштабного изучения.

Ключевые слова: Акционер, инновационные процессы в регионе, сбалансированность корпоративного, промышленного секторов экономики.

В ходе научных исследований по стратегическому управлению инновационными процессами в регионах в глобальном масштабе получен ряд научных результатов, в том числе следующие научные результаты: экономические механизмы влияния на эффективность инновационных процессов в корпорациях посредством государственной поддержки акционеры улучшились в условиях меняющейся рыночной экономики (Euromoney, Лондон); взаимосвязь реализуемых инвестиционных и инновационных проектов с темпами экономического роста страны доказана эконометрическими моделями (Международный валютный фонд, МВФ); разработана методология следования принципам управления, влияющим на инновационную привлекательность корпоративных структур (Совершенствование системы оценки и управления рисками в сфере инновационной деятельности – Оксфордский университет, Великобритания); предложены механизмы активизации инновационных процессов посредством финансового стимулирования миноритарных акционеров и трансформации корпораций (Университет Лидса, Великобритания); обоснована необходимость разработки стратегии управления для реализации инновационных проектов (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Россия); обоснована экономическая эффективность совершенствования методологии стратегического управления инновационными процессами

(Институт экономики и организации промышленного производства, Россия), повышена эффективность организационно-экономических механизмов управления инфраструктурой инновационной деятельности (Ташкентский государственный экономический университет, г. Узбекистан). В области проводятся исследования по следующим направлениям с целью совершенствования методов стратегического управления инновационными процессами в регионе:

- моделирование конкурентоспособности и динамичного развития реального сектора региона;

- создание сбалансированных механизмов корпоративного управления в экономике; внедрение цифровых технологий для эффективного управления инновационными процессами в корпоративных структурах;

- внедрение системы управления и контроля рисков в соответствии с международными стандартами при стратегическом управлении инновационными процессами в регионе; разработка стратегий превращения хозяйствующих субъектов в «умные» предприятия, трансформация государственных предприятий.

Например, великий шотландский экономист Адам Смит в своей научной работе «Богатство нации», опубликованной в 1776 году, высказал свои взгляды не только на соотношение спроса и предложения в рыночной системе, но и на повышение конкурентоспособности предприятий с помощью новых технологий.¹

Позже А. Эти научные идеи Смита стали приобретать более широкое и существенное значение. Именно поэтому сегодня крупные организации и компании развитых стран используют инновации как практический фактор борьбы с конкуренцией на мировых рынках.

По этой причине совершенствование организационно-экономического механизма инновационного развития промышленности региона с использованием передовых методов современного управления является одной из актуальных задач.

Дальнейшее повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли возможно на основе инновационного развития отраслей промышленности нашей страны, роста их экспортного потенциала, технического и технологического оснащения производственных

¹Костенко М.А. Правовые основы инновационной деятельности: Учебное пособие. - Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012. 72 с.

предприятий, снабжения внутреннего рынка продукцией отечественного производства. предприятий, эффективное использование имеющихся ресурсов, реализация активной инвестиционной политики.

Регион Формирование инновационного потенциала промышленных предприятий зависит от сложной системы взаимосвязей факторов и условий, ускоряющих инновационные процессы. Такая ситуация ускоряет такие процессы, как научные исследования и опытно-конструкторские разработки, применение инновационных технологий продукта. Понятие «инновационный потенциал» начало активно проникать в науку с конца 70-х годов XX века. Оно было уточнено и развито в методических и теоретических исследованиях ряда ученых. Однако до сегодняшнего дня не выработано общепринятое определение этого понятия.

При анализе теоретических и научных подходов к формированию инновационного менеджмента использована «Теория институциональных изменений» Д. Норта.²на основе институциональных норм, правил, законов и отношений, связанных с функционированием Территориальной инновационной системы (ТИТ). В гармонии с институтами-организациями они образуют институциональную среду.

Поэтому непосредственное участие институтов управления в формировании ХИТ зависит от существующих в регионе социально-экономических факторов. В частности, в случае с персоналом, информационными ресурсами, знаниями, интеллектуальной собственностью, финансовыми ресурсами, техникой и технологиями и т. д., источниками ресурсов могут быть система образования, консалтинговые услуги, результаты исследований, технологические производства и системы продаж. Он поддерживает отношения с государственными органами и официальными государственными организациями, которые постоянно прогнозируют, планируют, координируют, поощряют, контролируют и контролируют состояние субъектов инновационной инфраструктуры региона [5, 7].

Согласно исследованиям зарубежных ученых А.И.Татаркина и Ю.В.Яковлева, под инновационной средой понимаются смежные институты, управляющие развитием ХИТ.³

Е.С. Макарова в своем исследовании «Классификация факторов

²Норт Д. «Институты, институциональные изменения и экономические функции» / пер. Английский А.Н. Нестеренко; предисл. я науч. ред. ДО Н.Э. Мильнера / Фонд экономической книги «Начала». - М., 1997. - 180 с.

³Татаркин А.И., Яковлев Ю.В. «Стратегический приоритетный экономический регион» / под общ.ед. А.И. Татаркина; Экономический институт Уро РАН. – Екатеринбург, 2008. – 956 с.

инновационного потенциала региона» выделила факторы, оказывающие негативное влияние на развитие инновационной деятельности в регионах сегодня, в том числе.⁴:

❖ что система поддержки и поощрения молодых ученых не развита и не существует в некоторых регионах;

❖ что система финансирования научных исследований и технологических разработок недостаточно развита;

❖ отсутствие правовой базы для защиты малых предприятий в промышленном секторе.

В целях устранения этих проблем, поддержки инновационных предприятий, формирующихся в регионе, предлагается формировать инновационную инфраструктуру, обеспечивающую взаимоотношения инновационных участников в регионах.

В последнее время среди ученых и практиков сложился взгляд на регион как на целостную систему, отличающуюся своей структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни субъектов страны - административно-территориальных единиц.⁵ Также теоретические и методологические аспекты государственного регулирования экономики и управления ее региональными субъектами отражены в исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Некоторые из них рассматривают управление региональной экономикой в целом как ее эффективное развитие, а также органичное встраивание региональной экономики в экономическое пространство страны.⁶ другие определяют реструктуризацию экономики как условие достижения прогресса в социальной и экологической сфере, а также постепенного роста производства.⁷, и третьи - определяют деятельность всех отраслей и учреждений в пределах их административно-территориальных границ субъектами государственной власти как функционирующую на основе

⁴Макарова Е.С. «Классификация факторов инновационного потенциала региона» // <http://ekonomika.snauka.ru/2012/01/319>

⁵Региональная экономика и управление. А.А. Воронина, Л.Н. Лисовцева, Б.Г. Преображенский и др.-Воронеж: ВГУ, 2004.-с.9.

⁶Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник.-М.: ИНФРА-М, 2006.- С.254.

⁷Кистанов В.В., Кобылов Н.В. Региональная экономика России: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 2006.-С.86.

взаимогармонизированных отношений центрального и регионального управления.⁸

В настоящее время возможности объединения положительных сторон административных и рыночных методов регулирования эколого-экономических проблем на региональном уровне и их гармонизации изучены ограниченно.⁹ Региональный регулируемый эколого-экономический рынок прав на экономический ущерб представляет собой механизм повышения экологической безопасности региона, основанный на первичной (административной) и вторичной (рыночной) продаже прав на экономический ущерб. Его цель – оптимизация затрат и других эколого-экономических показателей предприятий и региона, а также снижение экономического ущерба в регионе.

Использованная литература:

1. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Pedagogis Internatsional researcg. ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15. Ст-69
2. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. ст 34-36.
3. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." Молодые ученые 2.10 (2024): 85-90.
4. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. ст 491-497
5. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
6. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. Ст 61-65

⁸Абдурахманов К.Х. я доктор. Региональная экономика и управление. Учебник. / под.ед.акад.С.С.Гулямова.-Т.: Изд-во «Наука и техника»,2007 год.- с.592.

⁹Бычкова Е.А., Дмитриев М.Н. Механизм планирования, организация и регулирование рынка прав на экологических благ в регионе // Управление в России и за рубежом, №6, 2004. С.118.

7. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.
8. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 50-60.
9. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 44-49.
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durdona Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." Science and innovation in the education system 3.4 (2024): 102-105.
11. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durdona Turayeva. "GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3 (2024): 103-106.